

Estas nenio!

de Raymond
Schwartz

*Per fanfaronoj la publikon
inciti kontraŭ malamikon,
Estas nenio!*

*Sed proprakorpe, kun konsci'
oferi sin sur frontlini'
Jen estas io!*

*Mondkrizojn solvi sur papero
per silogismo kaj cifero
Estas nenio!*

*Sed malaltigi sen dekret'
la prezon ankaŭ de kotlet'
Jen estas io!*

*Priskribi kiel teologo
la malbelecon de mensogo,
Estas nenio!
Sed eĉ en la impost-deklar'
eviti ŝajnon de erar'
Jen estas io!*

*Aspiri al tutmonda paco
sur nia ter' kaj tra la spaco,
Estas nenio!
Sed diri "mi adoras vin"
al sia propra bopatrin'
Jen estas io!*

*Admoni siajn samlandanojn,
ke ili havu do infanojn
Estas nenio!
Sed mem persono, sen prokrast',
la manon meti al la past'
Jen estas io!*

*Fianĉe ĵuri al idolo,
ke sole regos ŝia volo
Estas nenio!
Sed kiel edzo sen hezit'
la pipon fumi en la lit'
Jen estas io!*

*Kanzonon verki kaj sen risko
ĝin publikigi nur per disko,
Estas nenio!
Sed mem ĝin kanti en salon'
eĉ meze de l' tomat-sezon'
Jen estas io! ☼*